

Emanuela Wertli

Pädagogik für Menschen mit Hör- resp. Kommunikationsbeeinträchtigungen

Altes und neues Wissen – neue Herausforderungen

In der Deutschschweiz unterrichten, begleiten, beraten Schulische Heilpädagogen/Heilpädagoginnen mit Schwerpunkt Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose als Audiopädagoginnen und Audiopädagogen oder als Sonderschullehrpersonen Kinder und Jugendliche mit Hör- resp. Kommunikationsbeeinträchtigungen. In der Regel sind sie angestellt in einem der Zentren für hörbehinderte Kinder und Jugendliche. Neue Erkenntnisse der Medizin, Technik, Linguistik sowie der Wechsel zu Formen gemeinsamer Erziehung und Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung an unterschiedlichen Lernorten stellen diese Fachleute vor neue Herausforderungen.

Eine Hörbehinderung erschwert die Kommunikation zwischen den Menschen. Das hat Auswirkungen für alle Beteiligten.

Kommunikation, definiert als «Verständigung zwischen Menschen» ist ein grundlegend menschliches Bedürfnis. Sie ist Handlung, durch die Personen einander ihre Bedürfnisse, Wünsche, Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle vermitteln. Basis dazu bildet die zwischenmenschliche Beziehung und Hauptelement ist die Sprache. Über deren Erwerb und Entwicklung beim Kleinkind existieren verschiedene Modelle. Nach heutigen Erkenntnissen liegt allen die Annahme zu Grunde, dass es dazu eine Disposition, resp. die genetische Ausstattung braucht ebenso wie ein Umfeld, Mitmenschen, die mit dem Kleinkind eine Bezie-

hung aufbauen und in dieser regelmässig, intensiv und zuverlässig interagieren und kommunizieren.

Diagnose

In jeder grösseren Geburtsklinik in der Schweiz wird heute bereits 3 Tage nach der Geburt bei Säuglingen in einem Screening-Verfahren ein erster Hörtest durchgeführt und bei 70 bis 100 Kindern pro Jahr eine Hörstörung festgestellt. Dazu kommen Kinder, die zu späteren Zeitpunkten von Hör- resp. auditiven Wahrnehmungsausfällen betroffen sind und eine Anzahl Kinder, deren Schwerhörigkeit erst nach einiger Zeit, meist auf Grund ihrer Probleme beim Spracherwerb, registriert werden. 90% der Kinder mit Hörbeeinträchtigungen leben in Familien, deren Mitglieder hörend sind, nur 3% der gehörlosen Eltern haben wieder gehörlose Kinder und kommunizieren in der Regel in Gebärdensprache.

So ist für die grosse Mehrheit der Eltern die Diagnose «Ihr Kind hört nicht gut» ein unerwartetes Ereignis, ein Schock, den es zu verarbeiten gilt, um unter neuen kommunikativen Voraussetzungen Beziehungen und Zusammenleben zu gestalten.

Erstberatung, Elternarbeit

Untersuchungen (Meadow-Orlans et al., 2003; Hintermair, 2002; Hintermair, 2005) zeigen, dass Eltern, die gute Coping-Strategien entwickeln, die Hörbehinderung mehr als Herausforderung denn als Bedrohung sehen, Vertrauen entwickeln, die Situation

in den Griff zu bekommen und sich aufmachen, Lösungswege zu suchen.

Bewältigen Eltern die Herausforderung schlecht, hat das Einfluss auf die Beziehung zu ihrem Kind, in erster Linie auf die Interaktion / Kommunikation.

Die Fachleute unterstützen die Eltern, indem sie ihnen zuhören, sie ihre Geschichte erzählen lassen, sie umfassend informieren über alle Möglichkeiten der medizinischen, technischen, therapeutischen, pädagogischen und sozialen Massnahmen, Kontakte herstellen zu hörbehinderten Erwachsenen und auf bestehende Netzwerke hinweisen. Oberstes Ziel ihrer Bemühungen ist die Sicherung der Bindungsentwicklung zwischen Eltern und Kind.

Kommunikations- resp. Sprachförderung, interdisziplinäre Zusammenarbeit

Fachleute wissen um die Bedeutung einer ungestörten dialogischen Entwicklung der ersten drei Lebenshalbjahre (Gopnik et al., 2001; Horsch, 2004). Sie unterstützen die Eltern, ihr «intuitives Parenting» (Papousek, 1994) beizubehalten, die Kommunikation zu ihrem Kind nicht zu reduzieren sondern bewusst und intensiv zu gestalten.

In Kooperation mit den Eltern bereiten sie das Kind auf Untersuchungen vor und begleiten und unterstützen es im Umgang mit Hörgeräten oder Cochlea Implan-

tat (CI; Hörprothese, direkt ins Innenohr implantiert). In Kenntnis von Ergebnissen aus Untersuchungen zum Spracherwerb bei hörbehinderten Kindern (Szagun, 2001) beobachten sie die Entwicklung des Kindes genau und passen in Absprache mit allen Beteiligten ihre Konzepte zur Kommunikations- resp. Sprachförderung der jeweiligen Situation des Kindes und der seiner Familie an. Priorität hat ein funktionstüchtiges Kommunikationssystem in der Familie und im weiteren Umfeld des Kindes.

Fachleute verfügen über Kenntnisse der Gebärdensprache, wissen, dass diese aus linguistischer Sicht eine vollständige Sprache ist und dass sie vom Kleinkind in ähnlicher Weise erworben wird wie jede andere Sprache auch.

Die Eltern entscheiden, welche Wege der Kommunikation sie mit ihrem Kind einschlagen wollen. Erfahrungen zeigen, dass sich die Mehrheit für die Kommunikation in Lautsprache entscheiden und die Integration ihres Kindes in die Regelschule anstreben. Das bedeutet frühestmögliche Versorgung mit Hörgeräten oder mit einem CI, aktives Mitwirken der Familie bei der Hörspracherziehung, Kooperation mit Fachpersonal aus Pädagogik, Medizin und Technik, Therapie. Ein kleiner Teil der Eltern entscheidet sich für eine bilinguale/bimodale Erziehung, d.h. Kommunikation in Gebärdensprache und in Lautsprache, Unterricht in einer Sonderschule mit bilingualem/bimodalem Angebot mit einer gehörlosen und einer hörenden Lehrperson, Leben in zwei Welten: in der Welt der Hörenden und in der Gemeinschaft der Gehörlosen.

Nicht immer werden die Konzepte in Ausschliesslichkeit umgesetzt. So werden bei einzelnen CI-Kindern zusätzlich LBG (Lautsprache begleitende Gebärden) eingesetzt, andere besuchen neben der Spielgrup-

pe im Quartier gleichzeitig eine bilinguale Spielgruppe oder schwerhörige Jugendliche lernen die Gebärdensprache. Wie auch immer die Konzepte aussehen, sie sollen mit allen Beteiligten klar geplant, definiert und laufend evaluiert werden. Ziel ist grösst- und bestmögliche Kommunikation, dogmatische Haltungen oder Beliebigkeit haben da keinen Platz.

Erziehung und Bildung – ganzheitlich, anregend, herausfordernd

Gehen wir aus von einem Behinderungsbe-
griff nach der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ICF, wird handlungsleitendes Ziel für alle am Erziehung- und Bildungsprozess Mitbeteiligten sein, dem hörbehinderten Kind und Jugendlichen maximale Aktivitäten und Partizipation zu ermöglichen, dazu gehört optimale Integration in die Familie, in das soziale Umfeld, ins Berufsleben und in die Gesellschaft.

Für die Entwicklung des Kindes bedeutet das auf der einen Seite, seine Personalisation zu verstehen als die Entfaltung der ihm inwohnenden Kräfte und Fähigkeiten, Aufbau seines Selbstwertgefühls, seiner Ich-Identität. Gegenpol bildet die Sozialisation, Aufbau seiner sozialen Identität, zu verstehen als sein Hineinwachsen in die soziale Gesellschaft seiner Mitmenschen durch den Erwerb sozialer Normen, eines angemessenen Verhaltensrepertoires, der Kenntnisse sozialer Rollen. Dritte Komponente ist die Enkulturation, Aufbau seiner kulturellen Identität, zu verstehen als das geistige Hineinwachsen in die gedankliche Lebenswelt der umgebenden Kulturgemeinschaft(en) durch Erwerb von Wissen, Werten und den Kompetenzen, sich diese ein Leben lang anzueignen, zu erweitern und zu vertiefen.

Erziehung und Unterricht an verschiedenen Lernorten

Nicht mehr der Hörstatus (gehörlos, schwerhörig, CI-Träger, ertaubt) bestimmt die Schulungsform der Kinder und Jugendlichen, sondern ihr individueller Förderbedarf, die Formen und Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Kommunikation sowie familiäre und kulturelle Hintergründe.

Die früheren Gehörlosen- und Schwerhörigenschulen definieren sich heute als Zentren, als offene, flexible und durchlässige Systeme, als Orte der Kooperation und der interdisziplinären Zusammenarbeit. Die Sonderschule ist einer der möglichen Lernorte in diesem System. Die Zahl ihrer Schüler und Schülerinnen geht zurück und die Förderbedürfnisse der dort noch beschul-
ten Kinder liegen weit auseinander. Anstelle von Jahrgangsklassen werden Lerngruppen gebildet mit unterschiedlichen Akzenten (bilinguale Erziehung, hörgerichtete Erziehung, Förderung der auditiven Wahrnehmung, Eingehen auf zusätzliche Behinderungen u.ä.). Auch bei dieser Binnendifferenzierung bleiben die Lerngruppen heterogen und stellen hohe Anforderungen an die Fachpersonen. Gehörlose, die sich zu Mitgliedern der Gehörlosengemeinschaft zählen, wünschen sich mehr Eltern, die mit ihren gehörlosen Kindern den Weg der bilingualen/bimodalen Erziehung einschlagen. (In der Deutschschweiz wird im Moment an 2 Institutionen je eine Unterstufenklasse nach bimodal/bilingualem Konzept geführt).

Eine weitere Variante im Angebot sind Sonderklassen, die nicht im Zentrum selbst sondern in verschiedenen Regelschulhäusern in der Region geführt werden. Ziel bei dieser so genannten Teilintegration ist, den Schülern und Schülerinnen möglichst individuell abgestimmte Lernangebote in der

Sonderklasse plus Möglichkeit zur Integration in einzelnen Unterrichtsstunden in Regelklassen und in die gesamte Umgebung und Kultur des Regelschulhauses zu ermöglichen.

Kooperation und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die Mehrheit der hörbehinderten Kinder besucht Regelklassen am Wohnort. Die meisten sind einzeln integriert und werden zusätzlich von Audiopädagoginnen und -pädagogen und allenfalls weiteren Fachpersonen betreut. Für diese gilt, gleich wie für die Lehrpersonen der Sonderschule: keine einseitige Ausrichtung nur auf die Sprachförderung, sondern Blick auf den gesamten Erziehungs- und Bildungsprozess unter Berücksichtigung verschiedener Lebensbereiche.

Das bedeutet Kooperation mit allen am Erziehungs- und Bildungsprozess Beteiligten. In diesem Zusammenhang ist der «Runde Tisch» ein brauchbares Modell. Es ermöglicht «Zusammenarbeit gleichberechtigter Partnerinnen und Partner mit dem Ziel, den heilpädagogischen Förderbedarf festzulegen, Umsetzungsmassnahmen zu bestimmen und diese zu evaluieren» (Steppacher, 2004, S. 20). Zu den Beteiligten gehören die Eltern, die Regellehrpersonen, die Audiopädagogin/der Audiopädagoge, weitere Fachleute der Sonderpädagogik und der Therapie, evtl. auch der Medizin und der Technik, Mitglieder von Behörden u.a. Zur effizienten Gestaltung Runder Tische wurde das «Schulische Standortgespräch» entwickelt. Das Verfahren basiert auf ICF und kann für Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen verwendet werden. Es berücksichtigt 9 Lebensbereiche (allg. und mathematisches Lernen, Lesen und Schreiben, Kommunikation, Bewegung und Mobilität,

Umgang mit Menschen, Umgang mit Anforderungen, für sich selbst sorgen, Freizeit/Erholung/Gemeinschaft) und ermöglicht so eine mehrdimensionale Entscheidungsbasis (Steppacher, 2004, S. 22).

Transparenz und Durchlässigkeit

Gerade eine solche ganzheitliche Betrachtungsweise hat zur Folge, dass sich einige Jugendliche mit Hörbehinderung entscheiden, die Schuljahre der Sekundarstufe I nicht mehr in der Regelschule sondern an der Sonderschule für Schwerhörige zu absolvieren. Für sie ist in den anspruchsvollen Jahren der Pubertät, verbunden mit höheren Anforderungen der schulischen Leistungen, intensiver Arbeit an der Identität und anstehender Berufswahl ein Schulleben unter Gleichbetroffenen mit angepasstem didaktischen Setting oft besser zu bewältigen. Mit dem Projekt eines Stützpunktgymnasiums (www.landenhof.ch) wird dieses Angebot erweitert für die Sekundarstufe II.

Wird ein solcher Wechsel als eine mögliche Option bei der Schullaufbahnplanung antizipiert, kann er von den Beteiligten nicht als Scheitern der Integration sondern als wertvolle Alternative und Möglichkeit für neue Erfahrungen angenommen werden.

Berufsausbildung und lebenslanges Lernen

Ein weiterer Meilen- und möglicher Stolperstein folgt nach der obligatorischen Schulzeit mit dem Beginn einer Berufsausbildung in einem Lehrbetrieb und Besuch der öffentlichen Berufsschule oder der Berufsschule für Hörgeschädigte (www.bsfh.ch) oder mit dem Eintritt in eine weiterführende Schule auf der Sekundarstufe II.

Die Berufsschule für Hörgeschädigte bietet jedem Lehrling mit Hörbehinderung die Möglichkeit, seine/ihre schulische Aus-

bildung inklusiv Berufsmatura an einem Ort zu absolvieren, wo die speziellen Bedingungen für erfolgreiches Lernen berücksichtigt werden. Neue Schwierigkeiten ergeben sich auf dieser Stufe mit dem Wechsel vom dualen zum trialen Berufsbildungssystem. Für die obligatorischen Einführungskurse, die häufig in den Kantonen der Lehrbetriebe in grossen Gruppen durchgeführt werden, brauchen nicht alle, aber ein Teil der Lehrlinge sowohl Unterstützung bei der Kommunikation wie bei der Bewältigung des Unterrichtsstoffes. Das Gleiche gilt für hörbehinderte Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe II in öffentlichen Mittelschulen und es gilt für einen Teil der Hörbehinderten in weiterführenden Aus- und Weiterbildungen.

Auch in dieser Gruppe sind die Bedürfnisse nach Unterstützung weit gestreut. Zur Sicherung der Kommunikation benötigen die einen Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher, andere profitieren vom Schreib- oder vom oralen Dolmetschen, zur Verarbeitung und Festigung des Lernstoffes sind es Mitschrift, Notiznahme, Zusammenfassungen, Lerntechnik, Hilfe beim Abfassen von Texten, Nachbereitung des Unterrichtsstoffes u.a.m. Hörbehinderte mit zusätzlichen Behinderungen (z.B. des Sehens) brauchen weitere zusätzliche Angebote. Dazu kommt der Wunsch nach Beratung für Belange des Arbeitsplatzes ebenso wie der Aus- oder Weiterbildung.

Vorläufig werden oft in Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen individuell angepasste Lösungen für Einzelne gefunden. Sollen Menschen mit Hör- resp. Kommunikationsbeeinträchtigungen ein Arbeitsleben lang in die Berufswelt integriert bleiben – und das soll und muss das Ziel sein und bleiben – gilt für sie wie für alle anderen auch: Weiterbildung, Lernen ein Le-

ben lang. Dazu müssen die nötigen Unterstützungsmaßnahmen von fachlicher wie von institutioneller und gesetzlicher Seite noch weiterentwickelt, standardisiert, geregelt und verankert werden.

Prof. lic. phil.

Emanuela Wertli

Hochschule

für Heilpädagogik HfH

Schaffhauserstrasse 239

8057 Zürich

emanuela.wertli@hfh.ch

Literatur

- Bütikofer, W. (2005). 50 Jahre Berufsschule für Hörgeschädigte in Zürich – Basis für das Leben und das Bestehen in der Welt der Hörenden. *Hörgeschädigtenpädagogik, Nr. 1*, S. 26-33.
- Gopnik, A., Kuhl, P. & Meltzoff, A. (2001). *Forschergeist in Windeln. Wie ihr Kind die Welt begreift* (2. Auflage). Kreuzlingen, München: Ariston.
- Grosjean, F. (1993). Der zweisprachige und bikulturale Mensch in der hörenden und in der Gehörlosenwelt. *Das Zeichen, Jg. 7* (Nr.24), S. 183-189.
- Günther, K.-B. & Schäfke, I. (2004). *Bilinguale Erziehung als Förderkonzept für gehörlose SchülerInnen. Abschlussbericht zum Hamburger Bilingualen Schulversuch*. Hamburg: Signum.
- Hintermair, M. (2002). *Kohärenzgefühl und Behinderungsverarbeitung. Eine empirische Studie zum Belastungs- und Bewältigungserleben von Eltern hörgeschädigter Kinder*. Heidelberg: Median.
- Hintermair, M. (2005). *Familie, kindliche Entwicklung und Hörschädigung. Theoretische und empirische Analysen*. Heidelberg: Edition Schindele.
- Hilt, R. & Dettenberg, M. (2005). Berufliche Bildung für Hör- und Sprachbehinderte auf neuen Wegen – Unterstützungsmöglichkeiten für die Ausbildung und die berufliche Schullaufbahn. *Hörgeschädigtenpädagogik, Nr. 1*, S. 10-14.
- Horsch, U. (Hrsg.). (2004). *Frühe Dialoge. Früherziehung hörgeschädigter Säuglinge und Kleinkinder. Ein Handbuch*. Hamburg: hörgeschädigte kinder.

- Leonhardt, A. (2002). *Einführung in die Hörgeschädigtenpädagogik* (2., neu bearb. und erweiter. Auflage). München, Basel: Reinhardt.
- Leonhardt, A. (2005). Integration hörgeschädigter Schüler. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, Nr. 1, S. 28-36.
- Meadow-Orlans, K.P., Mertens, D.M. & Sass-Lehrer, M.A. (2003). *Parents and their deaf children. The early years*. Washington DC: Gallaudet University Press.
- Papousek, M. (1994). *Vom ersten Schrei zum ersten Wort. Anfänge der Sprachentwicklung in der vor-sprachlichen Kommunikation*. Bern, Göttingen, Seattle: Huber.
- Stappacher, J. (2004). Förderdiagnostik in der Schulschen Heilpädagogik. Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Nr. 10, S. 18-23.
- Szagan, G. (2001). *Wie Sprache entsteht. Spracherwerb bei Kindern mit beeinträchtigtem und normalem Hören*. Weinheim, Basel: Beltz.

Schweizer

Heilpädagogik-Kongress 2005

26. – 28. September 2005

Unitobler, Bern

Skepsis und Liebeleien

Diagnostik soll aktuell unklare Verhältnisse durchsichtiger machen – wie, darüber spricht PD Dr. Emil E. Kobi in seinem morgendlichen Hauptreferat am Mittwoch, 28. September 2005. Er bietet Ihnen auch gleich die Möglichkeit, nach dem Referat mit ihm persönlich im Gespräch einer skeptischen Diagnostik auf die Spur zu kommen.

In den Workshops des dritten Kongresstages werden wiederum vielfältige (skeptische und freundliche) Blicke auf die Heilpädagogik geworfen: Steht sie vor epochalem Wandel? Wer denkt noch in der Heilpädagogik? Was bewirken Musik, Computer, Fachaudits oder Netzwerkarbeit in der oder für die Heilpädagogik?

Michele Mainardi schliesst mit seinem Hauptreferat den Kongress 2005 ab. Er nimmt uns mit auf die gemeinsamen oder parallelen Pfade der *Regel- und Heilpädagogik*, skizziert Illusionen, Liebeleien und gegenseitige Verständnislosigkeit und die *ständig werdende Beziehung* der beiden «Schwestern».

Beachten Sie: Es gibt immer wieder Änderungen im provisorischen Programm der Workshops (Vorprogramm). Auf unserer Website finden Sie jeweils die aktualisierte Zusammenstellung der Workshops, Präsentationen und Referate: www.szh.ch/kongress

SZH Kongress-OK

Theaterstr. 1, 6003 Luzern

Tel. 041 226 30 40, kongress@szh.ch